

Н.А. РОЗИНСКАЯ

**Влияние экспорта зерна на развитие аграрного сектора
Российской империи во второй половине
XIX — начале XX в.***

Аннотация. Аграрный сектор играл ключевую роль в экономике Российской империи, обеспечивая продовольственные нужды населения и формируя значительную часть доходов страны. Кроме того, экспорт зерна стал важным фактором экономического развития, способствовавшим интеграции России в мировую торговую систему. Однако его влияние на сельское хозяйство было неоднозначным. В статье показывается, что, с одной стороны, экспорт стимулировал рост посевных площадей и модернизацию в отдельных регионах, с другой стороны, экспорт зерна сыграл роль «ресурсного проклятья», так как вместо комплексного экономического развития привел к чрезмерной зависимости страны от сельского хозяйства, ухудшению положения крестьян и усилению социальной напряженности.

Ключевые слова: экспорт зерна, аграрный сектор, ресурсное проклятье, интенсификация сельского хозяйства.

Abstract. The agricultural sector played a key role in the economy of the Russian Empire, providing for the food needs of the population and forming a significant part of the country's income. In addition, grain exports became an important factor in economic development, contributing to Russia's integration into the world trade system. However, its impact on agriculture was ambiguous. The article shows that, on the one hand, exports stimulated the growth of sown areas and modernization in certain regions, on the other hand, grain exports played the role of a «resource curse», since instead of comprehensive economic development, they led to the country's excessive dependence on agriculture, worsening the situation of peasants and increasing social tension.

Keywords: grain export, agricultural sector, resource curse, agricultural intensification.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ростова Н.Н. Русские смыслы в сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»// *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 165—186. DOI:

УДК 330.34
ББК 63

Введение

Экспорт зерна в аграрных обществах часто играет большую роль в получении доходов элиты. Внешняя экономика исторически появляется раньше внутренней и часто в традиционных обществах развивается независимо от состояния внутреннего рынка [16]. Это связано с тем, что внешняя торговля, в отличие от внутренней, может оставлять незатронутыми сложившиеся институты. Если внутренняя торговля возможна с углублением разделения труда, с ростом специализации и развитие внутренней торговли непременно ведет к росту дифференциации в обществе, то внешняя торговля благами с низкой добавленной стоимостью, наоборот, консервирует существующую институциональную систему.

Таким образом, воздействие экспорта на экономику может быть очень различным. В странах от эллинистического Египта вплоть до Польши времен шляхетской вольности экспорт играл роль стабилизатора институциональной системы традиционного общества. Экспорт зерна позволял с небольшими издержками получать необходимые средства для поддержания определенного уровня правящего класса. Есть примеры, когда экспорт зерна выступал источником средств для модернизации, например Советская Россия периода сталинской модернизации или ряд западных стран (Англия, США), где именно экспорт сельскохозяйственной продукции способствовал началу модернизации сначала аграрного, а затем и промышленного сектора.

Очень важный вопрос: какую роль с точки зрения институтов развития и традиционного общества играл экспорт зерна в рассматриваемый период в России? В связи с этим представляется интересным рассмотреть влияние экспорта зерна на аграрный сектор в дореволюционной России.

Интересно отметить, что, вопреки распространенному в конце XIX в. мнению о пользе экспорта зерна для экономического роста и стремлению политиков стимулировать увеличение экспорта зерна,

ряд дореволюционных авторов считали, что экспорт зерна вреден для модернизации страны.

Общая характеристика роли экспорта зерна в дореволюционной России

В конце XIX — начале XX в. Российская империя быстро развивалась: по темпам роста промышленности Россия уступала только США и в отдельные годы Германии [2; 3]. Рыночные отношения развивались достаточно медленно. Это проявлялось прежде всего в том, что товарность крестьянского хозяйства оставалась очень низкой. По оценкам различных исследователей, товарность крестьянского хозяйства в России в конце XIX в. составляла от 25 до 34% [6; 8; 10; 12]. При этом 75% ржаной муки перемалывалось на небольших местных мельницах [7, 234]. Животноводство было развито слабо. Об этом говорит тот факт, что экспортировали не муку, а отруби, которые иначе были бы востребованы в хозяйстве [7, 269].

Таким образом, Россия в значительной степени оставалась страной с традиционной крестьянской организацией, где производство служило главным образом для самообеспечения. Из того объема зерна, который производился в тот период, только четверть попадало на рынок. Остальное потреблялось внутри крестьянского домохозяйства. Из зерна, которое попадало на рынок, примерно 20% производилось в крупных поместьях, а примерно 80% — в крестьянских хозяйствах. Экспорт зерна составлял лишь 11,8% валовой продукции и примерно 14% нетто внутреннего производства зерна Российской империи [22, 664]. Тем не менее Россия в конце XIX в. занимала лидирующие позиции по экспорту зерна.

В 1893—1897 гг. доля страны в мировой торговле четырьмя злаками (рожью, ячменем, овсом и кукурузой) составляла 38,0%. Далее доли страны составляли 28,3% в 1898—1902 гг. и 35,1% — в 1908—1912 гг. [5, 391]. В 1903—1914 гг. на Россию приходилось 24,7% мирового экспорта пшеницы, 37,1% ржи, 42,3% овса и 75,8% ячменя [19, 13—14]. При этом доля пшеницы и особенно ячменя в экспорте росла, а доля овса и ржи скорее падала (рис. 2). Пшеница была основной экспортной культурой в конце XIX и начале XX в. За ней следовал ячмень, который в отдельные годы по объему экспорта даже превосходил пшеницу [15, 273].

Рис. 1. Доля различных культур в общем экспорте зерна [13]

Рис. 2. Доля экспорта отдельной культуры в общем объеме произведенного зерна [4]

Во второй половине XIX в. зерно составляло примерно половину объема экспорта страны.

Рис. 3. Динамика экспорта Российской империи в XIX в. [13]

Важно понимать, что не все регионы Российской империи производили зерно для экспорта. С точки зрения производства зерна губернии европейской части Российской империи можно разделить на вывозящие зерно (30 губерний) и на ввозящие зерно (33 губернии). Вывозящие губернии делились на те, которые преимущественно экспортировали зерно, и те, которые продавали зерно на внутренних рынках. Среди экспортирующих зерно губерний наиболее экспортно-ориентированными являлись губернии Южного района (Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская). Большую долю зерна продавали на внешних рынках губернии Юго-Западного района (Киевская, Подольская, Волынская), Юго-Восточного района (Донская область, Кубанская область, Терская область, Ставропольская губерния). Также часть зерна экспортировали Малороссийские губернии (Полтавская, Харьковская, южная часть Черниговской), Центрально-земледельческие губернии (Воронежская, Курская, Орловская), Нижневолжского района (Астраханская, Саратовская, Самарская губернии, Уральская область), губернии Северо-Восточного района (Казанская, Симбирская, Вятская, прикамские уезды Пермской губернии) [9, 20—24] (рис. 4—6). Губернии Нижневолжского и Северо-Восточного районов стали крупными экспортёрами после того, как в эти регионы провели железные дороги и государство ввело тарифную политику, стимулирующую вывоз зерна из регионов, которые расположены далеко от морских портов [22, 662—679].

Экспортные отправки пшеницы въ порты и къ сухопутнымъ пограничнымъ пунктамъ за 1908—1911 гг.

Рис. 4. Экспортные отправки пшеницы в порты и к сухопутным пограничным пунктам за 1908—1911 гг. [7, 30]

Погубернскія экспортныя отправки ржи къ портамъ и сухопутнымъ пограничнымъ пунктамъ въ 1908—1911 гг.

Рис. 5. Погубернские экспортные отправки ржи к портам и к сухопутным пограничным пунктам за 1908—1911 гг. [7, 31]

Погубернскія экспортныя отправки овса въ порты и къ сухопутнымъ пограничнымъ пунктамъ въ 1908—1911 гг.

Рис. 6. Погубернские экспортные отправки овса в порты и к сухопутным пограничным пунктам за 1908—1911 гг. [7, 33]

Положительное влияние экспорта зерна на аграрный сектор

Прежде всего стоит отметить, что экспорт зерна стал мощным стимулом для расширения сельскохозяйственного производства в Российской империи. Увеличение внешнего спроса способствовало расширению посевных площадей: с 1883 по 1913 г. они выросли примерно на четверть с 58,8 млн десятин до 73,2 млн десятин. Общий объем производства зерна за этот же период увеличился с 2 072,6 млн пудов до 4 265,4 млн пудов [18; 20]. Наибольший прирост происходил в окраинных регионах (таблица 1).

Таблица 1

**Посевные площади в тыс. десятин
(с кормовыми травами и свекловичей)**

Районы	1901—1905 гг.	1913 г.	Изменение, в %
Малороссия	10459	11072	+ 6
Центрально-земледельческий	10760	11106	+ 3
Средневожский	9985	10909	+ 9
Новороссийский	13581	15454	+ 14
Нижневожский	4315	5284	+ 22
Северный Кавказ	4710	7194	+ 53
Сибирь	3413	6163	+ 80
Степной край	2870	4598	+ 60

Источник: [14].

Важными регионами производства зерна на экспорт были черноземные губернии, такие как Тамбовская, Воронежская и Самарская. Например, в 1900 г. Тамбовская губерния произвела 2,8 млн т зерна, из которых более 40% ушло на экспорт.

Поволжье специализировалось на производстве ржи и ячменя. В Центральной России и нечерноземных губерниях акцент сместился на выращивание картофеля, льна и других культур, менее зависимых от экспорта.

Южные губернии (Новороссия, Кубань, Ставрополье) стали основными поставщиками пшеницы. Черноземные почвы и умеренный климат обеспечивали высокие урожаи, что создавало предпосылки для активного участия в международной торговле зерном. По данным Г.Г. Попова и Е.И. Чибисовой, в 1909—1913 гг. Россия экспортировала около 10,7 млн т зерновых ежегодно, что составляло почти треть всего мирового экспорта. Значительная часть этого объема приходилась на южные регионы [17].

В конце XIX в. активно строились железные дороги, связывающие зерновые регионы с черноморскими портами, такими как Одесса, Новороссийск, Таганрог и др. Железнодорожное сообщение ускорило перевозку зерна к портам и снижало логистические издержки, что делало экспорт из этих регионов более выгодным. Например, строительство железной дороги Рязань—Урал помогло интегрировать южные губернии в общероссийский рынок и увеличить объемы экспорта.

Экспорт зерна оказывал значительное влияние на развитие этих губерний. В южных регионах начали появляться перерабатывающие предприятия, мельницы, элеваторы и склады. Развитие аграрного производства способствовало росту занятости, улучшению уровня жизни сельского населения и развитию местных рынков.

В южных регионах механизация развивалась быстрее, чем в других частях империи. К началу XX в. в крупных хозяйствах Новороссии и Северного Кавказа активно использовались железные плуги, сеялки, жатки и молотилки. По данным переписи 1910 г., в южных губерниях на 1000 десятин пашни приходилось в среднем 5—7 сельскохозяйственных машин, тогда как в центральных регионах этот показатель составлял 1—2 машины. В крупных помещичьих и кулацких хозяйствах начали применяться паровые молотилки и тракторы. Например, в 1913 г. в России насчитывалось около 10 тыс. тракторов, большая часть которых использовалась в южных регионах.

Южные регионы привлекали значительные инвестиции как из внутренних, так и из внешних источников. Иностранные компании, особенно из Великобритании и Германии, вкладывали средства в развитие сельского хозяйства и инфраструктуры. Крупные землевладельцы, ориентированные на экспорт, имели доступ к кредитам через

государственные и частные банки. Например, Крестьянский поземельный банк и Дворянский банк активно кредитовали сельскохозяйственные предприятия. Высокие доходы от экспорта зерна позволяли реинвестировать прибыль в закупку техники и улучшение земель.

Экспорт зерна стал основным стимулом для модернизации прежде всего помещичьих хозяйств. Высокий спрос на зерно на мировом рынке заставлял землевладельцев инвестировать в новые технологии и механизацию, чтобы увеличить объемы производства и повысить конкурентоспособность. К началу XX в. Россия стала одним из крупнейших экспортеров зерна, и помещичьи хозяйства играли в этом процессе ключевую роль. Например, в 1913 г. около 45% зерна, произведенного в помещичьих хозяйствах, шло на экспорт [1, 78].

В крупных помещичьих хозяйствах начали активно применяться современные сельскохозяйственные орудия, такие как железные плуги, сеялки, жатки и молотилки. В южных регионах, где экспорт зерна был наиболее интенсивным, как уже отмечалось, механизация развивалась быстрее. Например, в Херсонской губернии к 1910 г. более 30% крупных хозяйств использовали современную технику, такую как жатки Маккормика и паровые молотилки [1].

В начале XX в. в России начали появляться первые тракторы и паровые машины, которые использовались для обработки земли и уборки урожая. Например, в 1913 г. в России насчитывалось около 10 тыс. тракторов, большая часть которых использовалась в южных регионах [10].

Особую роль в технической модернизации играли импортные машины, преимущественно из Германии, США и Великобритании. К началу XX в. в России начали появляться отечественное производство сельскохозяйственной техники. Одним из крупнейших центров стал Брянский машиностроительный завод, выпускавший молотилки и жатки. В 1890-х гг. появились первые паровые и нефтяные двигатели, которые начали применяться в поместных хозяйствах.

Этому процессу способствовало то, что крупные землевладельцы имели доступ к кредитам через государственные и частные банки. Кредиты использовались в том числе и для закупки современной техники. Например, в 1905 г. Крестьянский поземельный банк

выдал кредитов на сумму более 100 млн р., большая часть которых была направлена на развитие сельского хозяйства.

Однако современная сельскохозяйственная техника была дорогостоящей, и даже среди помещиков не все могли себе ее позволить. Например, стоимость паровой молотилки в начале XX в. составляла около 1000 р., что было значительной суммой даже для крупных землевладельцев [10].

Помещичьи хозяйства также начали внедрять многопольные системы земледелия и севообороты, что способствовало повышению урожайности. Однако использование минеральных удобрений оставалось ограниченным из-за их высокой стоимости. Так, в 1900-х гг. только около 10% помещичьих хозяйств использовали удобрения. Но модернизация затронула в основном крупные хозяйства в южных регионах, тогда как в центральных и северных губерниях помещичьи хозяйства оставались отсталыми. Например, в нечерноземных губерниях, таких как Тверская и Псковская, большинство помещиков продолжали использовать традиционные методы земледелия [1].

Негативные последствия роста экспорта зерна

Несмотря на ряд положительных последствий, рост экспорта усиливал ряд серьезных проблем в сельском хозяйстве. Одной из них была зависимость от колебаний мировых цен на зерно. Периоды высоких цен обеспечивали рост доходов и относительную стабильность, но любое снижение цен на мировых рынках могло привести к серьезным экономическим потрясениям.

Ценовой механизм, через который реализовывалось зависимость от мировых цен в царской России, был хорошо описан Б.Н. Мироновым для России XVIII—XIX вв. [11]. Миронов обратил внимание, что тенденция в движении хлебных цен почти не зависела от урожая, а определялась экспортом, мировыми ценами на хлеб и денежной массой. Для длительных промежутков времени имело значение изменение соотношения цен на промышленные и сельскохозяйственные товары. Как правило, в условиях России исследуемого периода изменения промышленных цен не поспевали за изменением хлебных цен и сами эти изменения были менее существенными [11].

То есть Миронов описал асимметрию влияния цен на сельское хозяйство, т. е., по сути, феномен, который в современной литературе получил название «ресурсное проклятье».

Учитывая, что и в начале XX в. экономика Российской империи оставалась преимущественно аграрной, большая часть населения (около 80%) занималась сельским хозяйством и зерновые культуры были главным товаром для внутреннего потребления и экспорта, механизм зависимости можно описать следующим образом.

Когда мировые цены на зерно росли, Россия получала значительные прибыли от экспорта, однако в случае их падения начинались серьезные проблемы: доходы помещиков и крестьян сокращались, а бюджет государства терял поступления от экспортных пошлин. В ответ правительство было вынуждено искать новые источники доходов, что часто выражалось в увеличении налогового бремени. В 1880—1890-е гг. на фоне падения цен на зерно активно увеличивали косвенные налоги (в частности, акцизы на водку и сахар). Это вело к сокращению покупательной способности населения, что, в свою очередь, замедляло развитие внутреннего рынка и экономики.

Крестьяне составляли большинство населения и жили за счет продажи зерна. Если мировые цены падали, их доходы резко сокращались, но налоговые обязательства оставались прежними. Это вынуждало их продавать больше зерна по низким ценам, оставляя меньше себе на пропитание, сокращать потребление товаров и услуг, что снижало спрос на промышленные товары и опять же замедляло развитие экономики.

Кроме того, снижение цен на зерно также могло провоцировать финансовые кризисы. Например, в 1891 г. из-за неурожая и падения цен на зерно экспорт снизился на 30%. Несмотря на то, что неурожай привел к массовому голоду, правительство вынуждено было продолжать вывозить часть зерна за границу для поддержания экспортных доходов, необходимых для поддержания стабильного курса рубля.

Еще одной проблемой, связанной с ростом экспорта зерна, было то, что увеличение сбора урожая носило экстенсивный характер. Это приводило к снижению плодородия почв и соответственно к снижению урожайности. В отличие от западноевропейских стран, где применялись продвинутые системы севооборота и удобрения, в

России крестьяне зачастую использовали традиционное трехполье, что вело к постепенному ухудшению качества земли. Урожайность оставалась низкой: например, в начале XX в. сбор пшеницы в России составлял 6—7 центнеров с гектара, тогда как в Германии этот показатель достигал 16 центнеров.

В целом сельское хозяйство развивалось крайне неравномерно: экспортные районы давали хорошие урожаи, тогда как ряд неэкспортных регионов страны находился в сложном положении. Южные губернии благодаря экспорту зерна становились одними из наиболее экономически стабильных в Российской империи. Однако экономический подъем этих регионов имел и обратную сторону. Стремление увеличить объемы экспорта приводило к увеличению эксплуатации земель, что в долгосрочной перспективе негативно сказалось на плодородии почв. Активный вывоз зерна за границу часто происходил в ущерб внутреннему потреблению, особенно в неурожайные годы. Это создавало парадоксальную ситуацию, когда в экспортирующих зерно регионах мог возникать дефицит продовольствия.

Кроме того, аграрная специализация южных регионов замедляла их индустриализацию. Г.Г. Попов и Е.И. Чибисова отмечают, что средства от экспорта зерна преимущественно реинвестировались в сельское хозяйство, а не в обрабатывающую промышленность. Это создавало дисбаланс в экономическом развитии, когда южные регионы оставались преимущественно аграрными, в то время как индустриализация сосредоточивалась в центральных и северных губерниях [17].

В долгосрочной перспективе ориентация на экспорт зерна стала препятствием для диверсификации экономики южных регионов. Несмотря на улучшение инфраструктуры и рост доходов от торговли, социально-экономическое расслоение в обществе усиливалось. Крупные землевладельцы, которые контролировали основные объемы производства зерна, получали значительные прибыли, тогда как крестьяне нередко оставались за чертой бедности.

Для обеспечения стабильного экспорта требовалось развитие транспортной инфраструктуры. Основные маршруты зернового экспорта проходили через порты Черного и Балтийского морей. Однако транспортные издержки были высокими из-за недостаточной сети

железных дорог. Строительство Транссибирской магистрали и других железнодорожных веток в 1890-х гг. позволило увеличить вывоз зерна, но многие крестьянские хозяйства, особенно в удаленных районах, оставались отрезанными от основных торговых путей. В результате крестьяне в центральных губерниях продавали зерно по значительно более низким ценам, чем его получали экспортеры в портовых городах.

Важнейшей проблемой, которую отмечали и в тот период, и на современном этапе ведутся дискуссии, была проблема влияния экспорта зерна на хлебные цены и соответственно на потребление.

Согласно исследованию Г.Г. Попова и Е.И. Чибисовой, рост экспорта зерна негативно влиял на внутренние цены на хлеб. Авторы рассматривают контрфактический сценарий, согласно которому при прекращении экспорта зерна цены на хлеб внутри страны могли бы снизиться. В действительности же экспорт создавал дефицит зерна на внутреннем рынке, что способствовало росту цен.

Влияние экспорта на цены особенно остро проявлялось в неурожайные годы. Когда значительная часть зерна уходила за границу, внутренние запасы сокращались, что автоматически увеличивало стоимость хлеба. В период 1909—1913 гг. Россия экспортировала около 10,7 млн т зерновых ежегодно, что составляло почти треть всего мирового экспорта зерна. При этом среднедушевое потребление зерна в России оставалось на низком уровне, а экспорт нередко осуществлялся в ущерб обеспечению продовольствием собственного населения.

Ценовая динамика на хлеб в России начала XX в. подтверждает зависимость внутренних цен от внешней торговли. В Санкт-Петербурге цена на ржаную муку в 1880-е гг. составляла 96 коп. за пуд, а к началу XX в. она возросла до 105 коп. Рост цен на зерновые культуры сопровождался низкой эластичностью спроса на хлеб, что означало, что население было вынуждено покупать хлеб по высоким ценам, несмотря на снижение покупательной способности.

Г.Г. Попов и Е.И. Чибисова отмечают, что экспорт зерна из России замедлял модернизацию экономики, поскольку доходы от экспорта инвестировались преимущественно в сельское хозяйство, особенно в юго-западных регионах страны, в то время как обрабатывающая промышленность испытывала дефицит инвестиций. Экспорт

трудоемких товаров, таких как зерно, снижал спрос на капитал внутри страны, что приводило к оттоку капитала за границу. В долгосрочной перспективе это негативно сказалось на экономике России, несмотря на положительный платежный баланс.

Если бы экспорт зерна был ограничен, на внутреннем рынке могло бы образоваться избыточное предложение, что способствовало бы снижению цен. Однако даже при оптимистичном сценарии, по подсчетам авторов, цены на рожь снизились бы всего на 12 коп. за пуд. Пессимистический сценарий предполагал бы снижение цены на 8 коп. Эти расчеты показывают, что влияние экспорта на внутренние цены было существенным, но ограниченным, поскольку внутренний рынок оставался во многом нерыночным и зависел от аграрного сектора.

Рост экспорта зерна происходил на фоне низкого уровня душевого потребления зерна в России по сравнению с другими крупными экспортёрами, такими как США, Аргентина и Канада. В то время как экспорт зерна рос, уровень его потребления среди населения оставался низким. В начале XX в. среднедушевое потребление зерна в России составляло всего 23,3 пуда в год, в то время как в США этот показатель достигал 69,2 пуда, в Канаде — 85,8 пуда, а в Аргентине — 45,9 пуда [21].

Такая ситуация усугубляла социальное расслоение и обостряла социальную напряженность. Высокие объемы экспорта зерна нередко осуществлялись за счет внутреннего потребления, особенно в неурожайные годы. В период голода 1891—1892 гг., когда неурожай охватил 17 губерний Центрального Черноземья и Среднего Поволжья, несмотря на запрет экспорта зерна, его внутреннее потребление оставалось низким [21].

Критики экспорта зерна, среди которых были Д.И. Менделеев, А.Н. Энгельгарт и М.О. Меньшиков, указывали на опасность «голодного экспорта», когда зерно вывозилось за границу в ущерб обеспечению продовольствием собственного населения. Многие исследователи считали, что такой экспорт снижал и без того невысокий уровень потребления, особенно среди крестьянства [21].

Проблема заключалась в несоответствии между уровнем производства зерна и его экспортом. Россия, несмотря на большие объемы вывоза, сама нуждалась в импорте зерна, чтобы поддерживать

нормальный уровень потребления. Разница в уровнях потребления зерна между Россией и другими странами подчеркивала слабость внутреннего рынка. Если в развитых странах наблюдался устойчивый рост внутреннего потребления зерна, то в России значительная его часть уходила за границу [21].

Экспортная политика в основном приносила выгоду крупным землевладельцам и купеческим кругам, увеличивая их доходы. В то время как большинство крестьян не сильно выигрывали от экспорта. Это было связано с тем, что крестьянские наделы оставались мелкими и крестьяне не имели финансовых возможностей для внедрения передовых технологий и новых методов земледелия. Экспорт зерна позволял крестьянам поддерживать их хозяйства и тем самым снижал стимулы для бедных крестьян уходить в города, что усиливало проблему аграрного перенаселения.

Аграрное перенаселение стало серьезной проблемой: численность сельского населения росла, но новые земли распределялись неравномерно. В черноземных районах спрос на землю был особенно высоким, что вело к ее дроблению и усилению малоземелья.

Средний уровень крестьянского надела сократился с 4,5 десятин в 1861 г. до 3,1 десятины в 1900 г., что вынуждало многих арендаторов увеличивать нагрузку на землю и брать займы. Высокие арендные платежи, рост налогового бремени (например, в 1880-х гг. прямые и косвенные налоги составляли до 15 р. на душу населения, что при среднем годовом доходе крестьянина в 30—40 р. было крайне высокой суммой) и необходимость продавать зерно по заниженным ценам приводили к увеличению задолженности. По данным на 1905 г., около 60% крестьянских хозяйств были обременены долгами. Это способствовало усилению социального неравенства [23] и возникновению аграрных конфликтов, что в дальнейшем стало одной из причин революционных настроений в деревне.

Заключение

Экспорт зерна оказывал значительное влияние на развитие аграрного сектора Российской империи. С одной стороны, он способствовал расширению сельскохозяйственного производства и инте-

грации страны в мировую экономику. С другой стороны, высокая зависимость от экспорта усугубила социально-экономические проблемы крестьянства и замедлила процессы модернизации.

Ситуацию с экспортом зерна в Российской империи можно рассматривать как проявление «ресурсного проклятья». Хотя этот термин чаще применяется к добыче нефти, газа и полезных ископаемых, его суть — зависимость экономики от экспорта природных ресурсов, что ведет к структурному дисбалансу, экономической уязвимости и социальным проблемам — вполне применима к аграрному сектору России в конце XIX — начале XX в.

Российская экономика во многом строилась на доходах от экспорта зерна, что делало ее уязвимой к колебаниям мировых цен. Вместо диверсификации производства и модернизации сельского хозяйства правительство стимулировало вывоз зерна для поддержания стабильного курса рубля. Экстенсивное земледелие и истощение почв приводили к снижению урожайности. Недостаток инвестиций в технологическое развитие сельского хозяйства усугублял малоземелье и проблемы аграрного сектора. Инновации в сельском хозяйстве внедрялись медленно, поскольку экспорт ориентировался на количественные, а не качественные показатели.

Малоземельные крестьяне страдали от нехватки продовольствия, поскольку значительная часть урожая шла на экспорт. Высокие налоги заставляли крестьян продавать зерно даже в неурожайные годы, что периодически приводило к голоду. Концентрация земель в руках помещиков увеличивала социальное неравенство. Аграрное перенаселение и ухудшение условий жизни крестьян способствовали росту протестных настроений.

Экспорт зерна действительно сыграл роль «ресурсного проклятья», так как вместо комплексного экономического развития привел к чрезмерной зависимости страны от сельского хозяйства, ухудшению положения крестьян и усилению социальной напряженности.

Литература

1. *Анфимов А.М.* Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец XIX — начало XX века). М., 1969.
2. *Бруцкус Б.Д.* Экономия сельского хозяйства. Народно-хозяйственные основы. Петроград: Кооперативная мысль, 1923.

3. *Грегори П.* Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.): Новые подсчеты и оценки / Пер. с англ. И. Кузнецова, А. и Н. Тихоновых. М.: РОССПЭН, 2003.
4. *Давыдов М.А.* Двадцать лет до Великой войны. Российская модернизация Витте—Столыпина. СПб.: Алетейя, 2016.
5. *Китанина Т.М.* Хлебная торговля России в конце XIX — начале XX века: стратегия выживания, модернизационные процессы, правительственная политика. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011.
6. *Кондратьев Н.Д.* Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М.: Наука, 1991.
7. *Лященко П.И.* Зерновое хозяйство и хлеботорговые отношения России и Германии в связи с таможенным обложением. Птг: тип. Ред. период. изд. М-ва фин., 1915.
8. *Лященко П.И.* Очерки аграрной эволюции России: В 3 т. Т. 1. Разложение натурального строя и условия образования сельскохозяйственного рынка. СПб.: Типография Редакции период. изд. Министерства финансов, 1908.
9. *Лященко П.И.* Хлебная торговля на Внутренних рынках Европейской России: Описательно-статистическое исследование. СПб., 1912.
10. *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). СПб., 1999.
11. *Миронов Б.Н.* Хлебные цены в России за два столетия (XVIII—XIX вв.) / Под ред. А.Г. Манькова. Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1985.
12. *Нифонтов А.С.* Зерновое производство России во второй половине XIX века. По материалам ежегод. статистики урожаев европ. России. М.: Наука, 1974.
13. *Обзоры Внешней Торговли России по Европейской и Азиатской Границам за [1840—1915 гг.].* СПб.—Птг.: Ежегодник Министерства финансов, 1842—1917.
14. *Огановский Н.П.* Популярныe очерки экономической географии СССР в связи с мировой. М.: Экон. жизнь, 1926: URL: <https://istmat.org/node/24224> (дата обращения: 21.01.2025).
15. *Островский А.В.* Зерновое производство Европейской России в конце XIX — начале XX в.: Монография. СПб.: ООО «Полтораки», 2013.

16. *Поланьи К.* Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги // THESIS. 1993. Вып. 2. Т. I. С. 10—17.
17. *Попов Г.Г., Чибисова Е.И.* Внешняя торговля и хлебные цены в Российской империи. За или против неоклассических теорем внешней торговли? // *Terra Economicus*, 2016. Т. 14. № 3. С. 87—100.
18. Проект «Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале XX вв.»: URL: https://www.hist.msu.ru/Dynamics/06_agr.htm (дата обращения: 26.07.2024)
19. *Рафалович А.Л.* О положении России на международном хлебном рынке: Доклад А.Л. Рафаловича. Сов. Съездов представителей биржевой торговли и сельск. хоз. Пгт.: Лештуковск. паровая скоропечатня «Свобода», 1918. С. 13—14.
20. Статистический ежегодник России 1913 г. Год десятый / Центральный стат. ком. М.В.Д. Петроград: Центральный стат. ком. М.В.Д., 1914.
21. *Чистяков Ю.Ф.* Россия на мировом продовольственном рынке: прошлое и настоящее. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2013.
22. *Bruckus B., Roth W.* Russia's Grain Exports and Their Future // *Journal of Farm Economics*. 1934. Vol. 16. No. 4. P. 662—679.
23. *Rozinskaya N., Sorokin A., Artamonov D.* Peasants' inequality and stratification: evidence from pre-revolutionary Russia // *Scand. Econ. Hist. Rev.* 2021. Vol. 69. No. 3. P. 253—277.

References

1. *Anfimov A.M.* Krupnoye pomeshchich'ye khozyaystvo Yevropeyskoy Rossii (konets XIX — nachalo XX veka). M., 1969.
2. *Brutskus B.D.* Ekonomiya sel'skogo khozyaystva. Narodno-khozyaystvenn-yye osnovy. Petrograd: Kooperativnaya mysl', 1923.
3. *Gregori P.* Ekonomicheskiy rost Rossiyskoy imperii (konets XIX — nachalo XX v.): Nov-yye podschety i otsenki / Per. s angl. I. Kuznetsova, A. i N. Tikhonovykh. M.: ROSSPEN, 2003.
4. *Davydov M.A.* Dvadsat' let do Velikoy voyny. Rossiyskaya modernizatsiya Vitte - Stolypina. SPb.: Aletyya, 2016.

5. *Kitanina T.M.* Khlebnaya trgovlya Rossii v kontse XIX — nachale XX veka: strategiya vyzhivaniya, modernizatsionnyye protsessy, pravitel'stvennaya politika. SPb.: Dmitriy Bulanin, 2011.
6. *Kondrat'yev N.D.* Rynok khlebov i yego regulirovaniye vo vremya voyny i revolyutsii. M.: Nauka, 1991.
7. *Lyashchenko P.I.* Zernovoye khozyaystvo i khlebotorgovyye otnosheniya Rossii i Germanii v svyazi s tamozhennym oblozheniyem. Petrograd: tip. Red. period. izd. M-va fin., 1915.
8. *Lyashchenko P.I.* Ocherki agrarnoy evolyutsii Rossii: v 3 t. T. 1: Razlozheniye natural'nogo stroya i usloviya obrazovaniya sel'skokhozyaystvennogo rynka. SPb.: tipografiya Redaktsii period. izd. Ministerstva finansov, 1908.
9. *Lyashchenko P.I.* Khlebnaya trgovlya na Vnutrennikh rynkakh Yevropeyskoy Rossii: Opisatel'no-statisticheskoye issledovaniye. SPb., 1912.
10. *Mironov B.N.* Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.). SPb., 1999.
11. *Mironov B.N.* Khlebnyye tseny v Rossii za dva stoletiya (XVIII–XIX vv.) / pod red. A.G. Man'kova. Leningrad: Nauka: Leningr. otd-niye, 1985.
12. *Nifontov A.S.* Zernovoye proizvodstvo Rossii vo vtoroy polovine XIX veka. Po materialam yezhegod. statistiki urozhayev yevrop. Rossii. M.: Nauka, 1974.
13. *Obzory Vneshney Torgovli Rossii po Yevropeyskoy i Aziatskoy Granitsam za [1840–1915 gg.].* Sankt-Peterburg - Petrograd: Yezhegodnik Ministerstva finansov, 1842–1917.
14. *Oganovskiy N.P.* Populyarnyye ocherki ekonomicheskoy geografii SSSR v svyazi s mirovoy. Moskva: Ekon. zhizn', 1926. <https://istmat.org/node/24224> (Data obrashcheniya: 21.01.2025).
15. *Ostrovskiy A.V.* Zernovoye proizvodstvo Yevropeyskoy Rossii v kontse XIX — nachale XX v.: monografiya. SPb.: OOO «PoltoraK», 2013.
16. *Polan'i K.* Samoreguliruyushchiysya rynek i fiktivnyye tovary: trud, zemlya i den'gi // THESIS. 1993. Vyp. 2. T. I. C. 10–17.
17. *Popov G.G., Chibisova YE.I.* Vneshnyaya trgovlya i khlebnyye tseny v Rossiyskoy imperii. Za ili protiv neoklassicheskikh teorem vneshney trgovli? Za ili protiv neoklassicheskikh teorem vneshney trgovli? // Terra Economicus, 2016, T. 14, № 3. S. 87–100.

18. Проект «Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале КХКХ вв.»: URL: https://www.hist.msu.ru/Dynamics/06_agr.htm (Data obrashcheniya: 26.07.2024).

19. *Rafalovich A.L.* O polozhenii Rossii na mezhdunarodnom "khlebnom" rynke: Doklad A.L. Rafalovicha. Sov. S"yezdov predstaviteley birzhevoy trgovli i sel'sk. khoz. Petrograd: [b. i.], 1918 (Leshtukovsk. parovaya skoropechatnya «SvobodA»). S. 13–14.

20. Statisticheskiy yezhegodnik Rossii 1913 g. God desyatyy / Tsentral'nyy stat. kom. M. V. D. Petrograd: Tsentral'nyy stat. kom. M. V. D., 1914.

21. *Chistjakov Ju.F.* Rossiya na mirovom prodovol'stvennom rynke: proshloye i nastoyashcheye. Yekaterinburg: In-t ekonomiki URO RAN, 2013.

22. *Bruckus B., Roth W.* Russia's Grain Exports and Their Future // Journal of Farm Economics. 1934. Vol. 16, No. 4. P. 662–679.

23. *Rozinskaya N., Sorokin A., Artamonov D.* Peasants' inequality and stratification: evidence from pre-revolutionary Russia // Scand. Econ. Hist. Rev. 2021. Vol. 69. No. 3. P. 253—277.

М.А. АРЗУМАНЯН

Теоретические предпосылки развития системы образовательных кредитов: в поиске баланса частных и общественных интересов*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты финансирования высшего образования и использование образовательных кредитов как одного из инструментов этого процесса. Выявлены тенденции сокращения бюджетного финансирования и роста доли платного обучения. Представлен анализ проблем, связанных с традиционными кредитными механизмами, включая рост долговой нагрузки выпускников и возможные макроэкономические риски.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Арзуманян М.А. Теоретические предпосылки развития системы образовательных кредитов: в поиске баланса частных и общественных интересов // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 186—198. DOI: